

Apêndice I – Itens do instrumento de coleta de dados

Construto	Código	Afirmativa	Adaptado de
Abuso Verbal do Consumidor (CVA)	CVA1	Clientes falam comigo de forma rude ou desrespeitosa.	Grandey, Dickter & Sin (2004)
	CVA2	Sou alvo de comentários ofensivos por parte de clientes.	
	CVA3	Clientes levantam a voz ou gritam comigo durante o atendimento.	
	CVA4	Clientes me tratam de forma hostil quando estão insatisfeitos.	
	CVA5	Clientes descarregam sua raiva em mim verbalmente.	
	CVA6	Clientes fazem comentários sarcásticos ou depreciativos durante o atendimento.	
Exaustão Emocional (EE)	EE1	Sinto-me emocionalmente esgotado(a) por causa do meu trabalho.	Maslach & Jackson (1981); Maslach et al. (1996)
	EE2	Ao final do expediente, sinto-me completamente exausto(a).	
	EE3	Trabalhar diretamente com clientes me deixa emocionalmente drenado(a).	
	EE4	Sinto que estou no limite das minhas energias no trabalho.	
	EE5	Sinto-me cansado(a) quando penso que tenho que enfrentar mais um dia de trabalho.	
	EE6	Sinto que meu trabalho exige mais energia emocional do que eu consigo oferecer.	
Desempenho no Trabalho (JP)	JP1	Cumpro adequadamente as responsabilidades do meu cargo.	Williams & Anderson (1991)
	JP2	Atinjo os objetivos esperados para minha função.	
	JP3	Desempenho bem as tarefas que fazem parte do meu trabalho.	
	JP4	Sou eficaz na execução das minhas atividades profissionais.	
	JP5	Meu desempenho atende às expectativas da empresa.	
Qualidade do Atendimento (SQ)	SQ1	Ofereço um atendimento de alta qualidade aos clientes.	Brady & Cronin (2001)
	SQ2	Trato os clientes com cortesia e profissionalismo.	
	SQ3	Demonstro interesse genuíno em resolver os problemas dos clientes.	
	SQ4	Meu atendimento contribui para uma experiência positiva do cliente.	
	SQ5	Mantenho um bom nível de qualidade mesmo em situações difíceis.	
Apoio Organizacional Percebido (POS)	POS1	A empresa valoriza minhas contribuições no trabalho.	Eisenberger et al. (1986)
	POS2	A empresa se preocupa com meu bem-estar.	
	POS3	A empresa reconhece quando faço um bom trabalho.	
	POS4	Posso contar com a empresa quando enfrento dificuldades no trabalho.	
	POS5	A empresa leva em consideração meus interesses pessoais.	

	POS6	A empresa demonstra compreensão quando enfrento situações difíceis com clientes.	
<i>Coping (COPE)</i>	COPE1	Tento lidar com a situação de forma ativa para resolver o problema.	Carver (1997)
	COPE2	Procuo reinterpretar a situação de maneira mais positiva.	
	COPE3	Busco apoio emocional para lidar com situações difíceis no trabalho.	
	COPE4	Tento manter a calma e controlar minhas emoções.	
	COPE5	Desenvolvo estratégias para reduzir o impacto do estresse no trabalho.	

Apêndice II – Indicadores de homoscedasticidade, linearidade e normalidade da distribuição

Construto	Item	Levene	df1	df2	<i>p-value</i>	VIF	KS	<i>p-value</i>
Abuso verbal do consumidor	CVA1	,817	1	1832	,366	2,180	0,482	p<0,01
	CVA2	2,538	1	1832	,111	2,091	1,056	p<0,01
	CVA3	1,818	1	1832	,178	2,191	0,543	p<0,01
	CVA4	,308	1	1832	,579	2,138	0,745	p<0,01
	CVA5	3,678	1	1832	,055	2,003	0,675	p<0,01
	CVA6	,003	1	1832	,959	2,099	1,022	p<0,01
Exaustão emocional	EE1	,286	1	1832	,593	2,317	0,709	p<0,01
	EE2	,775	1	1832	,379	2,341	0,905	p<0,01
	EE3	,007	1	1832	,932	2,297	0,698	p<0,01
	EE4	,034	1	1832	,854	2,358	0,586	p<0,01
	EE5	,094	1	1832	,759	2,331	1,040	p<0,01
	EE6	1,451	1	1832	,228	2,332	1,150	p<0,01
Performance no trabalho	JP1	,291	1	1832	,590	2,095	0,888	p<0,01
	JP2	,118	1	1832	,732	2,183	0,998	p<0,01
	JP3	,041	1	1832	,839	2,059	0,642	p<0,01
	JP4	,260	1	1832	,610	2,137	0,756	p<0,01
	JP5	,199	1	1832	,656	2,062	0,983	p<0,01
Qualidade de serviço percebida	SQ1	1,839	1	1832	,175	2,442	1,094	p<0,01
	SQ2	,379	1	1832	,538	2,479	0,366	p<0,01
	SQ3	,284	1	1832	,594	2,295	0,923	p<0,01

	SQ4	,052	1	1832	,819	2,470	0,522	p<0,01
	SQ5	,306	1	1832	,580	2,540	0,908	p<0,01
Suporte organizacional percebido	POS1	,283	1	1832	,595	1,865	0,915	p<0,01
	POS2	,043	1	1832	,836	1,948	1,045	p<0,01
	POS3	,676	1	1832	,411	1,914	0,525	p<0,01
	POS4	,039	1	1832	,844	1,913	0,514	p<0,01
	POS5	1,950	1	1832	,163	1,965	0,413	p<0,01
	POS6	1,071	1	1832	,301	1,906	1,100	p<0,01
Estratégias de <i>Coping</i>	COPE1	,079	1	1832	,778	1,795	0,573	p<0,01
	COPE2	,720	1	1832	,396	1,719	0,440	p<0,01
	COPE3	,252	1	1832	,616	1,750	1,172	p<0,01
	COPE4	,104	1	1832	,747	1,737	1,059	p<0,01
	COPE5	,348	1	1832	,555	1,684	0,743	p<0,01

Apêndice III – modelo estrutural

Apêndice IV

Construtos	Critério de Fornel & Larcker						Matriz HTMT					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1) <i>Coping</i>	<i>0.797</i>											
(2) Abuso verbal do consumidor	-0.014	<i>0.834</i>					0.029					
(3) Exaustão emocional	-0.141	0.575	<i>0.833</i>				0.162	0.659				
(4) Performance no trabalho	0.190	-0.418	-0.636	<i>0.851</i>			0.232	0.502	0.749			
(5) Suporte organizacional percebido	0.003	-0.032	-0.254	0.304	<i>0.812</i>		0.025	0.040	0.295	0.372		
(6) Qualidade de serviço	0.181	-0.471	-0.665	0.541	0.363	<i>0.856</i>	0.212	0.544	0.752	0.641	0.426	

Nota: na diagonal da matriz de Fornel e Larcker, os indicadores em itálico indicam a raiz quadrada a AVE do construto. Os demais indicadores indicam a correlação entre eles.

Apêndice IV – Formatos varejistas pesquisados e distribuição de idade dos respondentes

Formatos varejistas	n	%
Supermercados	413	22,5%
Hipermercados	197	10,7%
Farmácias/Drogarias	186	10,1%
Fast fashion (moda)	171	9,3%
Eletroeletrônicos	158	8,6%
Móveis & decoração	143	7,8%
Lojas de departamento	129	7,0%
Conveniência/mini-mercados	121	6,6%
Perfumaria & cosméticos	113	6,2%
Material de construção	84	4,6%
Pet shop	51	2,8%
Outros formatos	69	3,8%
Total	1834	100,0%

Faixa etária (anos)	n	%
18–22	221	12,1%
23–27	386	21,0%
28–32	401	21,9%
33–37	306	16,7%
38–42	226	12,3%
43–47	155	8,5%
48–52	83	4,5%
53–57	38	2,1%
58–62	18	1,0%
Total	1834	100,0%